

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧЕК ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАРАЦЕТАМОЛ-ИНДУЦИРОВАННОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ В УСЛОВИЯХ ДЕГИДРАТАЦИИ

Ражабова Н.Б.¹, Яриев А.А.²

¹Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета,
г. Ташкент, Узбекистан

²Сырдарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
г. Сырдарья, Узбекистан

Резюме. В экспериментальном исследовании изучено влияние дегидратации и парацетамола на функциональное состояние почек у лабораторных крыс. Оценивали суточный диурез и показатели общего анализа мочи. Установлено, что ограничение водного режима сопровождалось выраженным снижением объёма мочи, повышением содержания белка и увеличением относительной плотности мочи. При сочетании парацетамола с дегидратацией сохранялись признаки протеинурии и гематурии. Полученные результаты свидетельствуют о ведущей роли дегидратации в формировании нарушений функции почек и усилении нефротоксических проявлений при токсическом воздействии парацетамола.

Ключевые слова: парацетамол, дегидратация, функция почек, диурез, общий анализ мочи, протеинурия, гематурия, экспериментальное исследование.

CHANGES IN RENAL FUNCTIONAL PARAMETERS IN EXPERIMENTAL PARACETAMOL- INDUCED TOXIC HEPATITIS UNDER DEHYDRATION CONDITIONS

Rajabova N.B.¹, Yariiev A.A.²

¹Termez Branch of Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

²Syrdarya Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Syrdarya, Uzbekistan

Resume. The experimental study investigated the effects of dehydration and paracetamol on renal functional parameters in laboratory rats. Daily urine volume and general urinalysis indicators were assessed. It was found that water restriction led to a significant decrease in urine volume, increased protein concentration, and higher specific gravity of urine. When paracetamol administration was combined with dehydration, signs of proteinuria and hematuria persisted. The results indicate a major role of dehydration in the development of renal dysfunction and enhancement of nephrotoxic effects during paracetamol-induced toxicity.

Keywords: paracetamol, dehydration, kidney function, diuresis, urinalysis, proteinuria, hematuria, experimental study.

ДЕГИДРАТАЦИЯ ШАРОИТИДАГИ ТАЖРИБАВИЙ ПАРАЦЕТАМОЛ-ИНДУЦИРЛАНГАН ТОКСИК ГЕПАТИТДА БУЙРАК ФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРИ ЎЗГАРИШЛАРИ

Ражабова Н.Б.¹, Яриев А.А.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

²Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Сырдарё филиали, Сырдарё ш., Ўзбекистон

Резюме. Экспериментал тадқиқотда лаборатория каламушларида дегидратация ва парацетамолнинг буйрақлар функционал ҳолатига таъсири ўрганилди. Суточний диурез ва умумий сийдик таҳлили кўрсаткичлари баҳоланди. Аниқланишича, сув режими чекланиши сийдик ҳажмининг кескин камайиши, сийдикда оқсил миқдорининг ошиши ҳамда нисбий зичликнинг ортиши билан кечади. Парацетамол ва дегидратация биргаликда қўлланилганда протеинурия ва гематурия белгилари сақланиб қолди. Олинган натижалар дегидратация буйрақ функцияси бузилишларида асосий омил эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: парацетамол, дегидратация, буйрақ функцияси, диурез, сийдик умумий таҳлили, протеинурия, гематурия, экспериментал тадқиқот.

Актуальность. Парацетамол (ацетаминофен) является одним из наиболее широко применяемых анальгетических и жаропонижающих препаратов в мире благодаря своей эффективности и относительной безопасности при использовании в терапевтических дозах. Однако при превышении допу-

стимых дозировок или длительном применении данный препарат способен вызывать выраженное токсическое поражение печени, которое может приводить к развитию острой печёночной недостаточности. По данным современных исследований, парацетамол-индуцированное повреждение печени остаётся одной из наиболее распространённых причин лекарственно-индуцированного гепатита и занимает ведущие позиции среди причин острой печёночной недостаточности во многих странах мира [5].

Токсическое действие парацетамола сопровождается развитием выраженного оксидативного стресса, нарушением функции митохондрий, активацией воспалительных цитокинов и индукцией клеточной гибели. Эти процессы приводят к развитию некроза гепатоцитов и нарушению функционального состояния печени [8]. Кроме того, современные исследования показывают, что значительную роль в развитии повреждения печени играют сигнальные пути клеточного стресса, а также активация иммунных и воспалительных механизмов [4].

Несмотря на значительное количество научных исследований, посвящённых изучению парацетамол-индуцированного повреждения печени, многие вопросы, касающиеся молекулярных механизмов развития гепатотоксичности и факторов, модифицирующих течение патологического процесса, остаются недостаточно изученными. В связи с этим дальнейшее исследование механизмов развития токсического гепатита, вызванного парацетамолом, имеет важное значение для разработки новых методов профилактики и терапии лекарственно-индуцированных поражений печени [6].

Цель исследования: Изучить экспериментальную оценку нарушений функции почек при токсическом поражении печени, индуцированном парацетамолом, в условиях водного дефицита.

Материалы и методы исследования. Исследование проводили на лабораторных белых крысах массой 250–290 г, содержащихся в стандартных условиях вивария: в металлических клетках при температуре 23 ± 1 °С, относительной влажности воздуха 30 - 70% и режиме освещения 12/12 ч (свет/темнота), со свободным доступом к стандартному лабораторному корму по требованиям GLP [1,2]. Животные были рандомизированы по 6 особей в каждую экспериментальную группу.

Модель парацетамол-индуцированного токсического гепатита воспроизводили путем внутрибрюшинного введения парацетамола в возрастающих дозах 200; 300 и 600 мг/кг массы тела в течение 3 последовательных суток [3]. Контрольной группе вводили эквивалентный объём растворителя по аналогичной схеме. Дегидратацию в соответствующих группах начинали с 1-го дня эксперимента и продолжали в течение 3 суток, что позволяло оценить влияние водного дефицита на выраженность токсического повреждения печени. Экспериментальные животные были распределены на следующие группы:

1. **Интактная группа** — животные содержались в стандартных условиях без введения парацетамола и моделирования дегидратации;
2. **Группа дегидратации (контрольная - 1)** — животные подвергались дегидратации без введения парацетамола;
3. **Группа парацетамола (ПЦМ – контрольная - 2)** — животным вводили парацетамол в указанных дозах без ограничения водного режима;
4. **Группа парацетамола на фоне дегидратации (опытная)** — животным вводили парацетамол в сочетании с моделированием дегидратации.

Сразу после последнего введения парацетамола, животных всех экспериментальных групп помещали в метаболические камеры на 24 часа для сбора суточной мочи. По завершении данного периода, на 4-й день эксперимента, у животных проводили общий анализ мочи, после чего осуществляли забор крови для последующего лабораторного исследования.

Функциональное состояние почек экспериментальных животных оценивали на основании определения суточного диуреза и показателей общего анализа мочи. Для этого животных всех групп после последнего введения препарата помещали в метаболические камеры на 24 часа, что обеспечивало отдельный и количественный сбор мочи. Объём выделенной за сутки мочи измеряли с помощью градуированных цилиндров и выражали в миллилитрах, после чего рассчитывали средние значения показателя для каждой экспериментальной группы.

Полученные образцы суточной мочи использовали для проведения общего анализа мочи. Исследование выполняли с применением мультипараметрических диагностических тест-полосок U-11 Urinalysis Reagent Strips (Mindray). Метод основан на колориметрической оценке изменения окраски реакционных зон тест-полоски после её погружения в образец мочи. Интерпретацию результатов осуществляли в соответствии с инструкцией производителя путем визуального сравнения с прилагаемой цветовой шкалой.

С использованием тест-полосок определяли следующие показатели: лейкоциты, нитриты, уробилиноген, белок, рН, кровь (эритроциты/гемоглобин), относительную плотность (specific gravity), кетоновые тела, билирубин, глюкозу и аскорбиновую кислоту. Все параметры регистрировали количественно с последующим сравнительным анализом между экспериментальными группами.

Комплексная оценка суточного диуреза и показателей общего анализа мочи позволила охарактеризовать функциональное состояние почек, степень нарушения концентрационной функции, водно-электролитного баланса, а также выявить возможные признаки нефротоксического воздействия парацетамола на фоне дегидратации.

Статистическую обработку результатов проводили методом дисперсионного анализа ANOVA при уровне значимости $p=0,05$ с помощью программы GraphPad Prism версии 8.0.0 для Windows (GraphPad Software, Сан-Диего, Калифорния, США, www.graphpad.com) [9].

Результаты исследования. Результаты исследования общего объема мочи (табл. 1) показали выраженную зависимость диуреза от водного режима содержания животных. В контрольной группе суточный объем мочи составил $6,2 \pm 3,4$ мл. В группе дегидратации отмечалось резкое и статистически значимое снижение диуреза до $0,7 \pm 0,29$ мл ($p \leq 0,001$ по сравнению с контролем). В группе парацетамола при сохранённом водном режиме объем мочи составил $7,24 \pm 2,31$ мл, что было сопоставимо с контрольными значениями. В группе ПЦМ + дегидратация также наблюдалось выраженное снижение диуреза до $1,4 \pm 0,55$ мл ($p \leq 0,001$ по сравнению с контролем), однако данный показатель оставался несколько выше, чем при изолированной дегидратации. Полученные данные свидетельствуют о том что ограничение водного режима является основным фактором резкого снижения диуреза, тогда как введение парацетамола при сохранённой гидратации существенного влияния на объем мочи не оказывает.

Таблица 1

Результаты изучения общего объема мочи ($M \pm SD$; $p=0,05$; $n=5$)

Группы	Объёма в мл
Контроль	$6,2 \pm 3,4$
Дегидратация	$0,7^{***} \pm 0,29$
ПЦМ	$7,24 \pm 2,31$
ПЦМ + дегидратация	$1,4^{***} \pm 0,55$

*** — различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой ($p \leq 0,001$).

Таблица 2

Результаты изучения количественные показатели общего анализа мочи ($M \pm SD$; $p=0,05$; $n=5$)

Группы	Уробилиноген (URO), мг/дл	Белок (PRO), мг/дл	рН	Относительная плотность (SG), г/мл	Аскорбиновая кислота (ASC), мг/дл
Контроль	$0,2 \pm 0,0$	21 ± 8	$5,4 \pm 0,55$	$1,028 \pm 0,003$	2 ± 4
Дегидратация	$0,2 \pm 0,0$	$1220^* \pm 1039$	$5,4 \pm 0,55$	$1,030 \pm 0,000$	$34^* \pm 13$
ПЦМ	$0,2 \pm 0,0$	30 ± 0	$6,0 \pm 0,0$	$1,028 \pm 0,004$	6 ± 5
ПЦМ + дегидратация	$0,2 \pm 0,0$	$220^* \pm 110$	$5,0 \pm 0,0$	$1,030 \pm 0,000$	$40^* \pm 0$

* — различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой ($p \leq 0,05$).

Анализ количественных показателей общего анализа мочи (табл. 2) выявил изменения преимущественно со стороны белка и аскорбиновой кислоты. В контрольной группе уровень белка в моче составил 21 ± 8 мг/дл при рН $5,4 \pm 0,55$ и относительной плотности $1,028 \pm 0,003$ г/мл. В группе дегидратации отмечалось резкое и статистически значимое повышение содержания белка до 1220 ± 1039 мг/дл ($p \leq 0,05$ по сравнению с контролем) при сохранении кислой реакции мочи (рН $5,4 \pm 0,55$), что отражает выраженную концентрацию мочи в условиях водного дефицита. В группе ПЦМ при сохранённом водном режиме уровень белка составил 30 ± 0 мг/дл, что лишь незначительно превышало контрольные значения. При этом рН мочи смещался в сторону более нейтральной реакции ($6,0 \pm 0,0$), а

относительная плотность оставалась на уровне контроля ($1,028 \pm 0,004$ г/мл). В группе ПЦМ + дегидратация содержание белка увеличивалось до 220 ± 110 мг/дл ($p \leq 0,05$), что значительно ниже показателя изолированной дегидратации, но выше контрольных значений. pH мочи составлял $5,0 \pm 0,0$, а относительная плотность — $1,030 \pm 0,000$ г/мл. Содержание уробилиногена во всех группах оставалось одинаковым ($0,2 \pm 0,0$ мг/дл). Показатель аскорбиновой кислоты возрастал при дегидратации (34 ± 13 мг/дл) и при сочетании ПЦМ с дегидратацией (40 ± 0 мг/дл) по сравнению с контролем (2 ± 4 мг/дл), тогда как при изолированном введении ПЦМ составлял 6 ± 5 мг/дл. Таким образом, наиболее выраженные изменения показателей мочи наблюдались при дегидратации, проявляясь массивной протеинурией и повышением относительной плотности, тогда как парацетамол при адекватной гидратации оказывал минимальное влияние на показатели общего анализа мочи.

Таблица 3

Результаты изучения полуколичественные показатели общего анализа мочи ($M \pm SD$; $p=0,05$; $n=5$), Эритроциты в моче (BLO)

Группы	Отрицательно (-), %	Слабо положительно (+), %	Резко положительно (+++), %	5–10 в поле зрения, %
Контроль	0 %	20 %	80 %	0 %
Дегидратация	0 %	0 %	40 %	60 %
ПЦМ	0 %	0 %	80 %	20 %
ПЦМ + дегидратация	0 %	0 %	20 %	80 %

Полуколичественный анализ эритроцитов в моче (табл. 3) показал наличие гематурии во всех экспериментальных группах, однако степень её выраженности различалась. В контрольной группе у 80 % животных отмечалась резко положительная реакция (+++), у 20 % — слабopоложительная (+), при отсутствии случаев выявления 5–10 эритроцитов в поле зрения.

В группе дегидратации у 40 % животных регистрировалась резко положительная реакция (+++), а у 60 % — 5–10 эритроцитов в поле зрения, что свидетельствует о выраженном влиянии водного дефицита на состояние почечного фильтра.

В группе ПЦМ у 80 % животных выявлялась резко положительная реакция (+++), у 20 % — 5–10 эритроцитов в поле зрения, что указывает на нефротоксическое воздействие препарата.

В группе ПЦМ + дегидратация наиболее выраженные изменения отмечались у 80 % животных в виде 5–10 эритроцитов в поле зрения и у 20 % — резко положительной реакции (+++), что отражает комбинированное влияние токсического и дегидратационного факторов. Во всех группах отрицательная реакция не регистрировалась.

Таблица 4

Результаты изучения других показателей общего анализа мочи ($M \pm SD$; $p=0,05$; $n=5$)

Группы	Лейкоциты (LEU)	Кетоновые тела (KET)	Билирубин (BIL)	Глюкоза (GLU)
Контроль	–	–	–	–
Дегидратация	–	–	–	–
ПЦМ	–	–	–	–
ПЦМ + дегидратация	–	–	–	–

Другие показатели общего анализа мочи, включая лейкоциты, кетоновые тела, билирубин и глюкозу, во всех экспериментальных группах оставались отрицательными, что свидетельствует об отсутствии выраженного воспалительного процесса, кетоза и нарушений углеводного обмена на момент исследования. Ограничение водного режима приводит к выраженному снижению диуреза, раз-

виту протеинурии и гематурии, тогда как введение парацетамола на фоне дегидратации усиливает нефротоксические проявления. Свободный доступ

Заключение. Результаты исследования функциональных показателей почек показали, ограничение водного режима сопровождалось выраженным снижением диуреза, значительным повышением содержания белка в моче, увеличением относительной плотности и развитием гематурии. При сочетании парацетамола с дегидратацией сохранялись признаки нарушения функции почек, включая протеинурию и гематурию, при низком объёме мочи. Введение парацетамола при сохранённой гидратации не сопровождалось существенными изменениями диуреза и основных показателей общего анализа мочи. Полученные данные указывают на ведущую роль водного дефицита в формировании функциональных нарушений почек и усиление нефротоксических проявлений при его сочетании с токсическим воздействием парацетамола.

Выводы:

1. Ограничение водного режима у экспериментальных животных сопровождается выраженным снижением суточного диуреза, повышением относительной плотности мочи и развитием протеинурии, что свидетельствует о нарушении концентрационной функции почек и изменении водно-электролитного баланса.

2. Введение парацетамола при сохранённом водном режиме не вызывает существенных изменений объёма суточного диуреза и основных показателей общего анализа мочи, что указывает на относительную стабильность функционального состояния почек при адекватной гидратации.

3. Сочетание парацетамола с дегидратацией приводит к усилению нефротоксических проявлений, проявляющихся снижением диуреза, протеинурией и гематурией, что свидетельствует о потенцирующем влиянии водного дефицита на развитие функциональных нарушений почек.

Список литературы:

1. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ / [под общ. ред. Р. У. Хабриева]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ОАО Изд-во «Медицина», 2005. – 832 с.
2. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая / [под ред. А.Н. Миронова]. – М.: Гриф и К, 2012. – 944 с.
3. Ghanem CI, Ruiz ML, Villanueva SSM, Luquita MG, Llesuy S, Catania VA, Bengochea LA, Mottino AD. Effect of repeated administration with subtoxic doses of acetaminophen to rats on enterohepatic recirculation of a subsequent toxic dose. *Biochemical Pharmacology*. 2009;77(10):1621–1628.
4. Gonçalves A.C., Pereira A., et al. Modulation of paracetamol-induced hepatotoxicity: experimental and molecular aspects // *Biomedicines*. — 2024. — Vol. 12.
5. Jaeschke H. Acetaminophen hepatotoxicity: paradigm for understanding mechanisms of drug-induced liver injury // *Annual Review of Pathology*. — 2024. — Vol. 19. — P. 21–45.
6. Kholili U., Nugroho Y., Sugihartono T. Liver injury associated with acetaminophen: a review // *Research Journal of Pharmacy and Technology*. — 2023. — Vol. 16(4). — P. 2006–2012.
7. Liao J., Li C., Wang Y. Acetaminophen-induced liver injury: molecular mechanisms and therapeutic strategies // *Frontiers in Pharmacology*. — 2023. — Vol. 14. — Article 1122632.
8. Li R., Zhang Q., Chen Y. Underlying mechanisms and treatment of acetaminophen-induced liver injury // *International Journal of Molecular Sciences*. — 2025. — Vol. 26.
9. Sokal, R. R., & Rohlf, F. J. (2012). *Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research* (4th ed.). W. H. Freeman.

Для цитирования: Ражабова Н.Б., Яриев А.А. Изменения функциональных показателей почек при экспериментальном парацетамол-индуцированном токсическом гепатите в условиях дегидратации // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 902–906. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19725771>